

POLAND

POLAND

ALISHER NAVOIYNING IRFONIIY-TASAVVUFIIY ASARLARIDA NASR VA NAZM SINTEZI MASALASIGA DOIR

Eshniyazova Maysara Beknazarovna

Samarqand davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13231611>

Annotatsiya: O'zbek mumtoz adabiyoti jahon adabiyoti durdonalari safiga qo'sha olgan betakror iste'dodlardan biri Alisher Navoiy nasr va nazmda birday qalam tebratgan ijodkor edi. Uning nasriy usulda yozilgan asarlarida nazmning mahorat bilan uyg'unlashtiriliganiga guvoh bo'lish mumkin. Ushbu maqolada Alisher Navoiyning shu boradagi mahorati va salohiyati haqida mulohazalar bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: badiiy ijod, nasr, nazm, lirik qahramon, shoir, nosir, badiiy maqsad.

Alisher Navoiy mumtoz adabiyotimizda rang-barang mavzularda qalam tebratgan mutafakkir ijodkordir. Ulkan iste'dod sohibi Hazrat Navoiy nasr va nazm ijod qilish bo'yicha birday iqtidor sohibidir. U zotning turkiy tilda yaratilgan diniy-tasavvufiy asarlari nasr va nazmdan foydalanish borasida bir xil emas. Bunday mavzudagi asarlarni yaratilish usuliga ko'ra, avvalo, uch guruhga bo'lish mumkin:

1) she'riy yo'lda yaratilgan asarlar – "Siroj ul-muslimin", "Lison ut-tayr";

2) she'riy-nasriy usulda yaratilgan asarlar – bunda ham ikki holat alohida ko'zga tashlanadi: a) nasriy qism mavjud, lekin she'riy usul yetakchilik qilgan asarlar: "Nazm ul-javohir", "Arba'in"; b) she'riy qism mavjud, lekin nasriy usul yetakchilik qilgan asarlar: "Vaqfiya", "Nasoyim ul-muhabbat", "Mahbub ul-qulub", "Tarixi anbiyo va hukamo", shuningdek, "Xamsat ul-mutahayyirin", "Holoti Sayyid Hasan Ardasher", "Holoti Pahlavon Muhammad", "Munshaot";

3) nasriy yo'lda yozilgan asarlar – "Munojot".

Ushbu asarlarning barchasida – u xoh nasriy, xoh nazmiy usulda yaratilgan bo'lsin – muallifning irfoniiy-tasavvufiiy qarashlari, aksariyatida hamd va na'tlar, munojot va manqabatlar orqali bo'lsa-da, keltirilgan. "Tarixi muluki ajam", "Majolis un-nafois", "Mezon ul-avzon", "Muhokamat ul-lug'atayn" kabi asarlar garchi ilmiy yo'nalishda yaratilgan bo'lsa-da, ulardagi she'riy parchalar ham irfoniiy g'oyalar ifodasidan xoli emas.

Alisher Navoiyning turkiy tildagi nasriy asarlarida nazm namunalari turli o'rinlarda, har xil badiiy maqsadlarda, xilma-xil janr va hajmda, mavzuga mutanosib holatda qo'llangan.

“Navoiy nasrida keltirilgan lirik she’rlarning har biri tugallangan mazmunga ega bo’lib, adib nasriy merosini yaxlit o’rganish imkoniyatini beradi”, - deydi Navoiy nasriy asarlaridagi she’rlarning janr tarkibi va badiiy xususiyatlari haqida tadqiqot olib borgan S.Abdurahmonova [1-13]. Biroq nasriy usulda yozilgan asarlardagi she’riy parchalarning tugallangan mazmunga ega deyilishi har doim ham to’g’ri bo’lavermaydi. Chunki, tadqiqotchi ta’kidlaganidek, ko’pgina she’riy parchalarni asosiy matndan alohida ajratib olganda ham tugal mazmunga ega bo’lsa, ayrim parchalarning ma’no-mazmuni matn bilan uzviy bog’liqki, ularni alohida ajratib olganda, Navoiy nazarda tutgan fikrlar o’quvchiga anglashilmay qoladi. Masalan, “Mahbub ul-qulub” asarida “Anga molining hifzi ranj-u ano, Munga fe’lining zishti dar-u balo” degan bayt keltirilgan. Agar ushbu bayt nasriy matndan ajratib olinsa, muallifning maqsadi o’quvchi uchun mavhum bo’lib qoladi: kimga molining himoyasi qiyinchilik keltiradi-yu, kimga fe’lining yomonligi dard-u balo? Ushbu she’riy parcha 38-tanbehda keltirilgan va undagi nasriy qismda “Baxilning molin asrardin mehnati qatig’ va hasudning fe’li uyotidin ayshi achig’kim, ul o’z anosidin zalildur va bu o’z qilig’idin alil” [4-514] degan matn keltiriladi. Shunga ko’ra bayt tahlil qilinsa, endi uning ma’nosi oydinlashadi: demak, gap baxil va hasargo’ylar haqida bormoqda, birinchi misrada baxilning, ikkinchi misrada esa hasadgo’yning ruhiy holati va achinarli taqdiri haqida hukm chiqarilgan.

Demak, nasr va nazm o’zaro uyg’un. Navoiy jummalarni tuzishda va she’riy shakllarni ilova qilishda ham o’z mahoratini namoyish etgan ijodkordir.

“Vaqfiya”, “Nazm ul-javohir”, “Tarixi anbiyo va hukamo” asarlaridagi ko’pgina she’rlar ma’noviy mustaqillikka ega. Ayrimlarida muallif fikrini nasriy matnsiz ham anglash mumkin, matn bilan ma’no-mazmuni yanada to’liqroq ochiladi. (Ishning hajmini hisobga olib, yuqoridagi misol tahlili bilan cheklanamiz). “Tarixi anbiyo va hukamo” asarida keltirilgan ruboiy mazmunini anglash uchun kitobxon qiynalmaydi va mutolaa jarayonida sardorlari Shadid va Shaddod bo’lgan katta bir Od qabilasi bir shamol oqibatida oddiy xas-xashak kabi barbod bo’lgani, bu tarixiy hodisa Allohning qudrati va umrning o’tkinchiligidan nishona ekanligi haqida xulosaga ega bo’ladi:

Ul qavmi azim dedilar oni Od,
Sardorlari Shadid yoxud Shaddod.
Bir dam yelidin oqibat ul ahli inod,
Xoshok kabi borchasi bo’ldi barbod. [3-545]

Lekin kitobxon ruboiy avvalida berilgan Hud (a.s.) va Od qavmi qissasi bilan tanishsa, sodir bo’lgan fojialar sababini – “oyini butparastlig’” bo’lgan

“bag‘oyat biyik bo‘ylug‘ va azim kuchluk xalq” “ishlari ko‘p nima yemak va fisq”, “o‘z kuchlarig‘a mag‘rur”ligi sababli Haq taolo ularni “xoshokdek sovurub, tog‘ va toshg‘a urub, borisin halok qil”ganini bilib oladi va voqelik haqidagi tasavvuri kengayadi, Xoliq qudrati va borliq muvozanati xususida tafakkur qiladi; hayotda hech bir hodisa shunchaki sodir bo‘lmasligi, sabab-oqibat halqasi mustahkam bog‘liq ekanligi, kibr, zalolatga ketish, haddidan oshishning oxiri bexayr bo‘lishi borasida saboq oladi, demak, she‘rning ta‘sir kuchi ortadi. Od qavmi qissa, ularning achinarli qismati haqida Qur‘oni karimdagi 19 ta surada [8] keltirilganida ham ulkan ogohlantirish va aql egalari uchun hikmat bor.

Nasrni nazm bilan uyg‘unlashtirish borasida Navoiyning ijodiy niyati va bu haqidagi qarashlar turlicha bo‘lgan. Adabiyotshunos V.Zohidov “Mahbub ul-qulub” asaridagi nazm asosan ikki maqsadda qo‘llanganligini qayd etadi: 1) nasriy bayonda bildirilgan fikrni xulosalash, yakunlash; 2) asarning badiiyligini ta‘minlash, muallifning g‘oyaviy niyatini, ruhiy holatini yanada kuchaytirib, bo‘rttirib ifodalash [9-396]. “Prozaik asarlar tarkibidagi nazmiy parchalar nasriy bayonda ifodalangan fikrni xulosalash, yakunlashda, iqtiboslar sifatida, shuningdek, muallifning asardagi g‘oyaviy niyatini yanada kuchaytirib, bo‘rttirib, emosional ta‘sirchan qilib berish uchun xizmat qiladi” [10-135], - deb to‘ldiradi adabiyotshunos H.Qudratullayev. Navoiy ijodida nasr va nazm sintezi masalalari yuzasidan tadqiqot olib borgan T.Dusanova “Munshaot” asari haqida to‘xtalib: “She‘riy matnlar maktublar mazmunini to‘ldirish, ularning ma‘no qirralarini ochib berish maqsadida keltirilgan. Maktublarning ba‘zilarida shoirning hasbi holi, ba‘zilarida kimgadir pand-nasihati yo boshqa mavzular qalamga olingan”, - degan xulosani beradi. [7-13]

Alisher Navoiyning irfoniy-tasavvufiy asarlarida nazm namunalari keltirishda turli maqsadlarni ko‘zlangani ma‘lum bo‘ladi. Jumladan, hamd, na‘t, vashf xarakteridagi she‘rlar, asosan, asarlar boshlanmasida beriladi va nido, munajat, duo mazmunidagi she‘rlar asar xotimasidan joy oladi. Xulosa xarakteridagi she‘rlar ma‘lum fasl, bo‘lim, bob so‘ngida keltiriladi. Ba‘zan muallif bir she‘riy namunani bir necha maqsadda berib o‘tadi. Jumladan, “Vaqfiya” asarida: “Yana ul erdimkim, ul hazratning davlatidin bovujudi ulkim, jamin tana‘umoti jismoiy va murodoti nafsoniyg‘aki, dastrasim balki havasim bor erdi, ammo aning kishvari gulistonining harimi atrofida va mulki bo‘stonining chamani aknofida ko‘rmas nimadin ko‘zumni nargis ko‘zidek ko‘r va eshitmas nimadin qulog‘imni binafsha qulog‘idek kar va tutmas nimadin ilgimni chinor ilgidek shal va bormas yerdin ayog‘imni sarv ayog‘idek lang va aytmas so‘zdin, bataxisis maxfiy asrorekim, gul xurdasi masallik g‘unchadek ko‘nglumda amonat

topshurdi - ifshosidin tilimni savsan tilidek gung qildim” [5-644], - deb yozgan muallif yuqoridagi fikrlarni xulosalash uchun, g’oyaviy niyatini ta’kidlash uchun, fikrlarni to’ldirish va aytilayotgan mulohazalarning ahamiyatini oshirish, shuningdek o’z ruhiy holati, kayfiyati, tuyg’ularini ifodalash uchun quyidagi ruboiyni keltiradi:

Shah xizmatig’a birovki bo’lg’ay moyil,
Ko’r-u kar-u lang-u shal keraktur hosil.
Asrorining ifshosida gung aylasa til,
Bu mushkil erur, barchasidin bu mushkil. [5-645]

Ko’rinadiki, bu navoiyona uslub o’ziga xos joziba, nazm va nasr orasida vobastalikni keltirib chiqaradi. “Xamsat ul-mutahayyirin”da keltirilgan quyidagi misolda shiradorlik va joziba kuchi yanada ortgan: “Bori kichik yoshidin shabob ahdinng avoyilig’achakim, Jom viloyatida ermishlar — alarg’a foyda yetkurur kishi oz topilg’on jihatidin:

Quyosh ul nav’ki mag’rib sori,
Yo Nabi o’ylaki Yasrib sori.

shahrga azimat qilibdurlar...” [2-738]

Demak, Alisher Navoiy har qanday mavzudagi asarlarida nasr va nazmning imkoniyatlaridan teng foydalangan, ularni o’zaro uyg’unlikda qo’llab, noyob asarlar yaratgan ijodkordir. Hazrat Navoiy nasrda ham o’zining ajoyib lirik olamini, nozik didini, shoirona salohiyatini, orifona qalbini namoyish eta olgan nodir siymolardandir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Abduraxmanova S. Navoiy nasriy asarlaridagi she’rlarning janr tarkibi va badiiy xususiyatlari. Filologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Namangan, 2023.
2. Alisher Navoiy. To’la asarlar to’plami. 10 jildlik. 5-jild. Xamsat ul-mutahayyirin. - Toshkent, G’.G’ulom nomidagi NMIU, 2013.
3. Alisher Navoiy. To’la asarlar to’plami. 10 jildlik. 8-jild. Tarixi anbiyo va hukamo. - Toshkent, G’.G’ulom nomidagi NMIU, 2013.
4. Alisher Navoiy. To’la asarlar to’plami. 10 jildlik. 9-jild. Mahbub ul-qulub. - Toshkent, G’.G’ulom nomidagi NMIU, 2013.
5. Alisher Navoiy. To’la asarlar to’plami. 10 jildlik. 9-jild. Vaqfiya. - Toshkent, G’.G’ulom nomidagi NMIU, 2013.
7. Dusanova T. Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asarida nasr va nazm sintezi: Fil.fan.b.falsafa dok. ... disser. avtoref. – Samarqand, 2023.
8. Шайх Мухаммад Содиқ Мухаммад Юсуф. Тафсири ҳилол. – Тошкент, “Hilol nashr” 2018. [“A’rof”, “Tavba”, “Hud”, “Ibrohim”, “Haj”, “Mo’minun”,

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

“Furqon”, “Shuaro”, “Ankabut”, “Sod”, “G’ofir”, “Fussilat”, “Ahqof”, “Qof”, “Vaz-zoriyot”, “Najm”, “Qamar”, “Al-haqqa”, “Fajr” suralari].

9. Ўзбек адабиёти тарихи. II китоб. – Тошкент: Фан, 1977.

10. Қудратуллаев Ҳ. Бобур армони. Тошкент: “Шарқ” нашриёти-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти, 2005.